

ECCE HOMO

MANIERA DI DE MORALES LUIS

(Badajoz 1500 - 1586)

INVENTARIO: 179

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto rimane sconosciuta. Secondo Paola Della Pergola (1959) è probabile che appartenesse a Olimpia Aldobrandini nella cui collezione, in parte confluita in casa Borghese, erano presenti diverse opere raffiguranti questo soggetto.

La prima menzione certa di questa tavola risale al 1693, anno in cui compare nell'inventario del palazzo di città come «un quadro di 3 palmi in circa in tavola con un Ecce Homo legato le mani con una corda del N° 493 cornice dorata. Incerto». Nel 1833, all'interno dell'inventario fidecommissario, è assegnata alla scuola di Paolo Veronese, attribuzione ripresa da Giovanni Piancastelli (1891) – che però parla erroneamente di tela – ma rivista da Adolfo Venturi (1893) che, oltre a ribadire il riferimento alla scuola veneziana, parlò di «copia, forse da un originale di Sebastiano del Piombo». Tale giudizio, ripetuto dalla critica (Della Pergola 1959; Herrmann Fiore 2006), fu in particolare riaffermato da Longhi che nel 1928 definì il dipinto «debole, insignificante derivazione da Sebastiano».

Nel 1959 Paola Della Pergola propose una nuova attribuzione, pubblicando la tavola come «maniera di Luis de Morales», leggendovi caratteri tipici del pittore spagnolo come il «misticismo dell'espressione» e la «luce argentea che compenetra il colore».

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 58;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 113;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, Arch. Gall. Borghese, 1911-1912, n. 179;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 195;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 177-178, n. 262;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 63.

ECCE HOMO

MANNER OF DE MORALES LUIS

(Badajoz 1500 - 1586)

INVENTORY: 179

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The provenance of this painting remains unknown. According to Paola Della Pergola (1959), it is likely that it once belonged to Olimpia Aldobrandini's collection, of which parts were integrated into the Borghese holdings, including several works depicting this subject.

The first certain mention of the panel dates to 1693, when it appears in the inventory of the city palace as "*a panel painting measuring approximately 3 palms, depicting an Ecce Homo with hands bound with a rope, no. 493, in a gilded frame. Uncertain*". In 1833, it was listed in the *fideicommissari* inventory as belonging to the school of Paolo Veronese, an attribution that was subsequently supported by Giovanni Piancastelli (1891), although he mistakenly described the work as a canvas. This perspective was revised by Adolfo Venturi (1893), who upheld the reference to the Venetian school while proposing that it was "*a copy, perhaps after an original by Sebastiano del Piombo*".

Other scholars (Della Pergola 1959; Herrmann Fiore 2006) echoed Venturi's view. Roberto Longhi, in particular, described the painting in 1928 as "*a weak, insignificant derivation from Sebastiano*".

In 1959, Paola Della Pergola proposed a new attribution, publishing the panel as "*in the manner of Luis de Morales*." She identified in it stylistic features characteristic of the Spanish painter, such as the "*mysticism of expression*" and the "*silvery light that permeates the colour*".

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 58;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 113;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, Arch. Gall. Borghese, 1911-1912, n. 179;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 195;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 177-178, n. 262;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 63.

